

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

CARLOS ALGORDO QUEROBINES

Teacher III

San Miguel Elementary School

LAVEZARES I DISTRICT-NORTHERN SAMAR DIVISION

carlos.querobines@deped.gov.ph

“LALABAN HANGGANG SA DULO”

Sinusubok man ng panahon.
Patuloy paring bamabangon.
Hinaharap ano mang hamon,
Hindi sumusuko't patuloy na umaahon.

Lumalaban kahit na mahirap,
Tumatayo't nag susumikap.
Pinag daraanan may sobrang saklap,
Bumabango't inaangat ang pakpak.

Ano mang sakit ang pag daraanan,
Patuloy parin at handang lumaban.
Hawak ang pag-asang malalampasan,
Hamon ng buhay na walang katapusan.

Problema kalang, tao parin ako,
Nilalang ako para hindi sumoko.
Babangon ako't patuloy na tatayo,
Lalaban hanggang doon sa dulo.

PACIFICUS EDITORIAL TEAM

Managing Editor: Roger B. Rueda, PhD

Managing Director: Kevin F. Suaganog, MED

Proprietor/Head Designer: Bryan G. Gamarcha

New Poblacion, Buenavista, Guimaras